

УДК 343.2/.7

DOI 10.5281/zenodo.14923064

Научная статья

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ КАК ЯВЛЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА

TERRORIST ACT AS A PHENOMENON IN THE LEGISLATION OF POST- SOVIET COUNTRIES

ЯКУНИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

*кандидат юридических наук, доцент,
Тихоокеанский государственный университет.*

ШУШУНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,

Тихоокеанский государственный университет.

YAKUNIN DMITRIY VLADIMIROVICH,

*Candidate of Law, Associate Professor,
Pacific National University.*

SHUSHUNOV ALEXANDER SERGEEVICH,

Pacific National University.

В статье рассматривается террористический акт через призму сравнения законодательства Российской Федерации и некоторых стран, бывших членов Союза Советских Социалистических Республик. Выявлены сходства и отличия в элементах состава террористического акта исследуемых государств. Изучены особенности понимания сути терроризма в законодательстве Российской Федерации. Сделан вывод о том, что формулировка понятия террористического акта в законодательстве РФ является наиболее успешной. Представлены предложения возможных изменений действующего уголовного законодательства Российской Федерации.

The article examines the terrorist act through the prism of comparing the legislation of the Russian Federation and some countries, former members of the Union of Soviet Socialist Republics. The similarities and differences in the elements of the terrorist act of the studied states are revealed. The peculiarities of understanding the essence of terrorism in the legislation of the Russian Federation are studied. It is concluded that the formulation of the concept of a terrorist act in the legislation of the Russian Federation is the most successful. Proposals for possible changes to the current criminal legislation of the Russian Federation are presented.

Ключевые слова: уголовное право, зарубежное законодательство, террористический акт, терроризм, наказание.

Key words: criminal law, foreign legislation, terrorist act, terrorism, punishment.

В мировой истории 26 декабря 1991 года произошло известное событие – распад Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Чуть ранее, 8 декабря 1991 года, образуется Содружество Независимых Государств (СНГ). Основателями данной организации стали: Российская Федерация, Республика Беларусь, Украина. В последующем, ряды Содружества Независимых Государств пополнил еще ряд стран. 21 декабря

1991 года одиннадцать стран подписали Протокол к Алма-Атинской декларации 1991 года и тем самым укрепили позиции Содружества Независимых Государств на мировой арене. Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина – все они стали полноправными членами и создателями данной организации. Позднее, в декабре 1993 года, в состав СНГ вошла и Грузия [9, с. 33]. 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР, который в мировой истории и именуется как распад СССР. Итогом данных событий стало то, что страны, упоминаемые выше, избрали свой собственный путь развития с точки зрения государства и права, в том числе развития уголовного законодательства и борьбы с терроризмом.

Отправной точкой совместной работы и взаимодействия в сфере противодействия экстремизму считается принятие Договора о коллективной безопасности, подписанного странами-участницами Содружества Независимых Государств 15.05.1992 года [5, с. 63]. Важным аспектом этой Декларации стал факт принятия и возложения ограничения по применению силы странами, подписавшими Декларацию.

С точки зрения национального законодательства Российской Федерации, терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами публичной власти федеральных территорий, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий [12]. Исследуя уголовное законодательство стран-участниц СНГ, стоит отметить, что в ряде государств в качестве состава преступления используется термин терроризм или акт терроризма, а не террористический акт.

27.07.2006 г. Федеральным законом № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации конвенции совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму» в Уголовный кодекс Российской Федерации вносится изменение, согласно которому составом преступления становится именно террористический акт, а терроризм обретает ту форму, которая известна нам и по сей день [1, с. 33]. Таким образом, Российская Федерация окончательно разграничивает терроризм и террористический акт, как идеологию и конкретное противоправное деяние [11; 12].

Сравнение законодательств в проводимом исследовании будет осуществляться в отношении определенного перечня государств, а именно: Азербайджанской Республики, Кыргызской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Источники уголовного законодательства всех вышеперечисленных государств находятся в свободном доступе для подробного ознакомления. Первое, на что стоит обратить внимание, – это на идентичность в определении объекта исследуемого состава преступления – это общественная безопасность. Связано это с унификацией уголовно-правового механизма по борьбе с преступностью и внедрению Модельного уголовного кодекса для государств – участников Содружества Независимых Государств [2, с. 62].

Объективная сторона терроризма или террористического акта, как одного из наиболее значимых элементов состава преступления, состоит из действий в виде взрыва, поджога или иных действий, которые устрашают население и создают опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий [8, с. 109].

Далее, рассматривая объективную сторону террористического акта, обратим внимание, что во всех уголовных актах исследуемых государств обнаружен аналогичный подход к включению в состав террористического акта не только действий, но и угрозу совершения противоправных действий.

Следующим элементом состава преступления считается – субъект преступления. Для физических, вменяемых лиц, возраст уголовной ответственности установлен с достижения шестнадцати лет в уголовном законодательстве Республики Армения (ч. 1 ст. 24) и Республики Беларусь (ч. 1 ст. 27) [14; 16]. Соответственно, уголовная ответственность за совершение террористического акта с достижения четырнадцати лет установлена в таких государствах как: Азербайджанская Республика (ч. 2 ст. 20), Кыргызская Республика (ч. 2 ст. 28), Республика Казахстан (ч. 2 ст. 15), Российская Федерация (ч. 2 ст. 20) [13; 15; 17]. Специальный субъект отсутствует.

Переходя к субъективной стороне террористического акта (терроризма, акта терроризма), обратим внимание на наличие в каждом уголовном кодексе исследуемых государств факультативного признака – это цель совершения преступления. Несмотря на то, что согласно общей теории уголовного права, факультативный признак считается необязательным и не имеет значения для квалификации, в данном случае цель совершения террористического акта приобретает силу обязательного признака, так как в данном случае цель отмечена законодателями в диспозиции своих статей [4, с. 130].

Терроризм, согласно статье 214 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, совершается с целью нарушения общественной безопасности, сеяния паники среди населения или оказания воздействия на принятие решения органами государственной власти или международными организациями. Законодатель Кыргызской Республики целями акта терроризма указал: устрашение населения, нарушение общественной безопасности или оказание воздействия на принятие решений органами власти либо международными организациями. В диспозиции о терроризме статьи 217 Уголовного кодекса Республики Армения установлено, что к целям совершаемого взрыва, поджога или иных действий отнесено: нарушение общественной безопасности, устрашение населения, оказание воздействия на принятие решения государственным органом или должностным лицом или на выполнение иного незаконного требования виновного. В части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь установлено, что акт терроризма совершается с целью оказания воздействия на принятие решений органами власти, либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, либо устрашения населения, либо дестабилизации общественного порядка. По части 1 статьи 255 Уголовного кодекса Республики Казахстан, целями акта терроризма признаются: нарушение общественной безопасности, устрашение населения, оказания воздействия на принятие решений государственными органами Республики Казахстан, иностранным государством или международной организацией, а также провокация войны или осложнение международных отношений. В Уголовном кодексе Российской Федерации (ч. 1 ст. 205) установлено, что деяние совершается в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений.

Интересным на наш взгляд является вывод о целях совершаемого террористического акта. В Российской Федерации имеется упоминание об устрашении населения, но данная категория отнесена скорее к признаку объективной стороны, а не цели совершаемого деяния, как это установлено в иных исследуемых Уголовных кодексах. Судебной практикой выработана позиция, согласно которой устрашающими население могут быть признаны такие действия, которые по своему характеру способны вызвать страх у людей за свою жизнь и здоровье, безопасность близких, сохранность имущества и тому подобное [10]. Следовательно, устрашение необходимо рассматривать как инструмент или же метод, с помощью которого террористы воздействуют на общество и государство.

Последним аспектом, которым необходимо завершить сравнительно-правовой анализ, является ответственность за террористический акт. Рассматривая меры наказания за террористический акт (в частности, лишение свободы), стоит акцентировать внимание на разностороннем подходе к данному вопросу у исследуемых государств [3, с. 22]. Минимальные

сроки наказания в виде лишения свободы можно разделить на четыре группы государств: от 5 лет лишения свободы (Армения, Кыргызстан); от 6 лет лишения свободы (Казахстан); от 8 лет лишения свободы (Беларусь); от 10 лет лишения свободы (Российская Федерация, Азербайджан). Максимальные сроки лишения свободы разделим на три группы: 15 лет лишения свободы (Армения, Кыргызстан), 20 лет лишения свободы (Российская Федерация, Азербайджан, Казахстан), 25 лет лишения свободы (Беларусь). Пожизненное лишение свободы предусмотрено уголовными актами всех исследуемых государств, за исключением Республики Армения. Уникальным является Уголовный кодекс Республики Казахстан, в котором в качестве дополнительной меры наказания установлено лишение гражданства.

Не стоит забывать и про смертную казнь, как исключительную меру наказания, которая упоминается в уголовных актах Российской Федерации и Республики Беларусь. Важнейшим отличием Российской Федерации от Республики Беларусь считается тот факт, что в Российской Федерации смертная казнь не практикуется, а лишь упоминается в Уголовном кодексе Российской Федерации. Наряду с лишением свободы на определенный срок в качестве дополнительной меры наказания может быть применена конфискация имущества (Казахстан, Кыргызстан).

Анализ всех вышеупомянутых источников наводит на ряд выводов. В каждом государстве без сомнений террористический акт как явление терроризма является важным направлением в уголовном законодательстве [7, с. 195]. Формулировка террористического акта, изложенная в статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, является по своей сути наиболее удачной, в сравнении с другими государствами. Законодатель изложил суть террористического акта как одного из составов преступления полно и емко, отразил все необходимые признаки данного деяния. Ввиду того, что террористический акт становится все более распространенным преступлением на территории Российской Федерации, особенно в свете текущих событий, стоит рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за совершение террористического акта. К примеру, максимальный срок лишения свободы с 20 лет увеличить до 25 лет, а также установить смертную казнь в качестве наивысшей меры наказания. Вопрос о возвращении смертной казни в качестве рабочего института стоит отдельного внимания ввиду его отсутствия в функционирующем виде на данный момент.

Частью 3 статьи 6 Конституции Российской Федерации установлено: «Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его» [6]. Предлагается рассмотреть возможность о введении такой меры ответственности, как это сделано нашими партнерами в Уголовном кодексе Республики Казахстан, а именно лишение гражданства Российской Федерации в качестве дополнительной меры наказания с внесением соответствующих изменений в действующее законодательство Российской Федерации. Причина такой инициативы кроется в том, что лицо, которое совершает террористический акт, своими действиями подрывает стабильную деятельность органов власти, и, таким образом, данное деяние всецело направлено против и вопреки интересов Российской Федерации. Проблематичным в данном предложении является то, что статья 6 Конституции Российской Федерации находится под особым механизмом правовой защиты и для реализации вышеупомянутой идеи необходимо принять новую Конституцию Российской Федерации и как следствие, на данном этапе имплементировать эту идею в правовую жизнь пока не представляется возможным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Денисович В.В. Обзор зарубежного законодательства о понятии терроризма в современном понимании // *Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии*. 2022. № 8-3. С. 33-40.

2. Дмитриева Э.С. Анализ российских и зарубежных правовых актов о терроризме // Наука. Общество. Государство. 2019. Т. 7. № 2. С. 61-67.
3. Елисеев Е.А. Понятие терроризма в уголовном праве России и стран СНГ // Законодательство и практика. 2023. № 2 (51). С. 19-22.
4. Игнатов А.Н. Определение цели совершения преступления, предусмотренного ст. 205 Уголовного кодекса Российской Федерации // Вестник Московского университета МВД России. 2019. № 7. С. 129-135.
5. Кашпер А.А. Экстремизм как глобальная угроза международной безопасности. // Материалы IV Международной научно-практической интернет-конференции: «Защита жертв преступлений в современном обществе». 2021. С. 59-66
6. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // РГ от 25.12.1993 г. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399.
7. Магомедов М.Н. Анализ опыта зарубежных стран в борьбе с международным терроризмом. // Пробелы в Российском законодательстве. 2023. Т. 16. № 4. С. 193-197.
8. Петранина К.А. Институт уголовной ответственности за терроризм в Российской Федерации и странах-участниках СНГ // Наука. Общество. Государство. 2017. Т. 5. № 3(19). С. 108-113.
9. Пикин И.В. Понятие, виды и ответственность за преступления террористической направленности в уголовном праве зарубежных стран. // Legal Bulletin. 2021. Т. 6. № 2. С. 32-38.
10. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, сборник № 4 от 25.04.2012. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125957.
11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ от 1996 г., № 25, ст.2954. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699.
12. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // СЗ РФ от 2006 г., № 11, ст. 1146. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840.
13. Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 28.10.2021 № 127 URL: [https://cbd.minjust.gov.kg/112309/edition/14072/ru_\(дата_обращения_20.02.2025\)](https://cbd.minjust.gov.kg/112309/edition/14072/ru_(дата_обращения_20.02.2025)).
14. Уголовный кодекс Республики Армения от 18.04.2003 ЗР-528 URL: <http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus#4> (дата обращения 20.02.2025).
15. Уголовный кодекс Республики Азербайджан от 30.12.1999 № 787-IQ URL: https://continent-online.com/Document/?doc_id=30420353#pos=2671;-47 (дата обращения 20.02.2025).
16. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 № 275-3 URL: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900275> (дата обращения 20.02.2025).
17. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014 № 226-V URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&pos=880;-16#pos=880;-16 (дата обращения 20.02.2025).

Поступила в редакцию: 21.02.2025

Принята в печать: 17.03.2025

© Якунин Д.В., Шушунов А.С., 2025.